

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

ÇEX DİLİNDƏ TÜRKİZMLƏR VƏ ONLARIN LİŖVİSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İbadova Nigar Saleh qızı,
Magistr, Bakı Slavyan Universiteti
(Bakı, Azərbaycan)

Müəllim

ibadowa.nigar@gmail.com

Annotasiya. Məqalədə çex dilində türkizmlərin mənşəyi, onların alınma yolları və linqvistik xüsusiyyətləri araşdırılır. Türkizmlərin müxtəlif tarixi dövrlərdə türk dillərindən, həmçinin fars, ərəb və monqol dilləri vasitəsilə slavyan dillərinə keçdiyi göstərilir. Tədqiqatda türkizmlərin fonetik, morfoloji və semantik uyğunlaşma prosesi, həmçinin sözdüzəldici şəkilçilər vasitəsilə yeni sözlərin yaranmasında onların rolu izah edilir. Çex dilində türkizmlərin əsas tematik sahələri – hərbi leksika, geyim, qida, məişət əşyaları, flora-fauna, dini terminlər və antroponimlər kimi təsnif olunmuşdur. Məqalədə göstərilir ki, türkizmlərin öyrənilməsi slavyan və türk xalqları arasında tarixi-mədəni əlaqələrin izini izləməyə və leksik inteqrasiyanın xüsusiyyətlərini dəyərləndirməyə imkan verir.

Açar sözlər: türkizmlər, çex dili, leksik gəlmə sözlər, fonetik uyğunlaşma, morfoloji uyğunlaşma, semantik uyğunlaşma, tarixi-mədəni əlaqələr

Abstract. The article examines the origin, borrowing pathways, and linguistic features of Turkisms in the Czech language. It demonstrates that Turkisms entered Slavic languages during various historical periods directly from Turkic languages, as well as indirectly through Persian, Arabic, and Mongolic intermediaries. The study analyzes the phonetic, morphological, and semantic adaptation of these words and highlights their role in the creation of new lexical items through productive suffixation. In Czech, Turkisms are categorized into key thematic domains such as military terminology, clothing, food, household items, flora and fauna, religious terms, and anthroponyms. The research emphasizes that the study of Turkisms provides valuable insights into the historical and cultural interactions between Slavic and Turkic peoples and sheds light on the mechanisms of lexical integration.

Key words: Turkisms, Czech language, lexical borrowings, phonetic adaptation, morphological adaptation, semantic adaptation, historical-cultural relations.

Əksər dillərin lüğət tərkibi həm qədim, həm də alınma sözlərdən ibarətdir. Şərq mənşəli alınma sözlər, yəni türkizmlər, bir çox müasir dillərin, o cümlədən slavyan dillərinin leksikasının ayrılmaz hissəsini təşkil edir. Çex dilində də leksik gəlmə sözlər müxtəlif xalqlarla mədəni təmaslar nəticəsində meydana gəlmişdir.

Türkizmlər – müxtəlif tarixi dövrlərdə türk dillərindən alınmış sözlərə deyilir. “Ümumi türk-slavyan və slavyan-türk leksikasının öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyan tarixi-mədəni maraq doğurur. Bu leksika türk və slavyan dillərinin çoxəsrlik təmasları və daha da əhəmiyyətli, onların daşıyıcılarının vahid dövlət şəraitində birgə yaşamaları nəticəsində formalaşmışdır.” [Menges 1979: 3].

Uve Hinrixsin fikrinə görə, “türkizm” anlayışının konkret mənası – ilkin

etimologiyasına baxmadan, birbaşa türk dillərindən gəlmiş söz və ya sözün mənasıdır. [Hinrichs 1999: 652].

Vladimir Arakin türkiizmləri mənşəyinə görə iki qrupa ayırır:

1. **Əsl türk dillərinə məxsus türkiizmlər:** *altyn, çaliy, tıma* və s.
2. **Tarixi türkiizmlər** – türkcə mənşəli olmayan, lakin türk dilləri vasitəsilə gəlmiş sözlər: fars, ərəb, monqol və s. dillərdən [Baskakov 1974: 112].

Slavyan dillərinə, xüsusilə çex dilinə daxil olma prosesinin xronologiyası adətən dəqiq müəyyən edilməyib.

Stanisław Staxovski türk-slavyan təmaslarının üç mərhələsini qeyd edir:

- **I mərhələ** – VII əsrin ortalarına qədər (slavyanların hunlar və xəzərlərlə təması);
- **II mərhələ** – VII əsrin sonuna qədər (xəzərlər, peçeneqlər, kumanlarla intensiv əlaqələr);
- **III mərhələ** – XIV–XVII əsrlərdə qərbi və şərq slavyanlar üçün, cənubi slavyanlar üçün isə XX əsrə qədər [Kempgen 2014: 1199].

Müasir dövrdə bir çox alınma sözlərin dəqiq vaxtını və ilkin dillərini müəyyən etmək mümkün deyil. Çex dilinə keçmiş bəzi sözlər: *paşa, çakan, derviş, hajde, horda, kelim, lelek, tlumočnik, torba* və s.

Türkiizmlərə digər şərq dilləri vasitəsilə gəlmiş türk sözləri də daxildir. G. Xazai qeyd edir ki, osmanlı-türk dili təkcə leksikada deyil, digər dil səviyyələrində də türk, ərəb və fars elementlərinin qarışığından ibarət idi.

İslamın qəbulundan sonra türk xalqları ərəb sözlərini və dini terminləri mənimsəmişdir. Bu yolla ərəbizmlər slavyan dillərinə də keçmişdir (xüsusilə şərq slavyanlarına): **xəlifə, Quran, molla** və s.

Çex dilinə türkiizmlər adətən dolayı yolla – başqa dillər vasitəsilə daxil olmuşdur. Qərbi Avropa dilləri şərq leksikasını əsasən italyan, ispan və portuqal dillərindən almışdır. Mərkəzi Avropada isə əsas vasitəçi dillər **alman, polyak, rus və macar dilləri** olmuşdur.

Türkiizmlər mənşə və uyğunlaşma dərəcəsinə görə üç qrupa bölünə bilər:

1. **Birbaşa alınma sözlər** – türk dillərindən birbaşa keçmiş sözlər.
2. **Dolayı alınma sözlər** – digər dillər vasitəsilə gəlmiş sözlər (məsələn, alman və ya polyak dili).
3. **Hərfi tərcümə yolla alınma sözlər (kalkalar)** – türk ifadələrinin çex dilinə tərcüməsi.

Çex dilində türkiizmlər fonetik, morfoloji və semantik cəhətdən uyğunlaşdırılmışdır. Bir çox sözlər ilkin türk mənası ilə əlaqəsini itirmiş və artıq “çex sözləri” kimi qəbul olunmuşdur. Türkiizmlər çex dilində müxtəlif leksik sahələri əhatə edir:

- **hərbi leksika** (*paşa, janičár, horda*);
- **geyim və parça adları** (*kaftan, kelim*);
- **məişət və qida leksikası** (*káva, baklava, jogurt*);
- **heyvan və bitki adları** (*lelek, tulipán*);
- **dini terminlər** (*derviş, mešita*).

Bəzi sözlər (məsələn, **káva**, **jogurt**) dildə o qədər möhkəmlənib ki, artıq alınma kimi qəbul olunmur. Digərləri isə ekzotik çalar saxlayaraq əsasən tarixi və etnoqrafik kontekstdə işlədilir.

Beləliklə, çex dilində türkiizmlərin öyrənilməsi mədəni əlaqələrin tarixi yollarını izləməyə, alınma mexanizmlərini müəyyənləşdirməyə və türk dillərinin Çexiya leksikasına və mədəni inkişafına təsirini qiymətləndirməyə imkan verir.

Türkiizmlərin siyahısı

Söz	Mənası	Mənşəyi	Tematik qrup	Qeydlər
Balda	kötük, alət	baltavari türk. <i>baldak</i>	Hərbi terminlər	Ağır balta adı kimi, əsasən hərbi kontekstdə işlənirdi.
Çekiç	çəkic, balta	türk. <i>çekiç</i>	Hərbi terminlər	Türk dilində həm də “ustaların çəkici” mənasında işlənir.
Barut	barıt, toz halında partlayıcı maddə	türk. <i>barut</i>	Hərbi terminlər	Atəşli silahların yayılması ilə bağlı alınmışdır.
Tabya	istehkam, möhkəmləndirilmiş yer	türk. <i>tabya</i>	Hərbi terminlər	Osmanlı hərbi terminologiyasında geniş yayılmışdır.
Top	top, silah	türk. <i>top</i>	Hərbi terminlər	Osmanlı dövründən gələn sözlərdir
Tüfek	tüfəng, silah	türk. <i>tüfek</i>	Hərbi terminlər	Silah növü ilə birlikdə dilə keçmişdir.
Yalov	ordugah, düşərgə	hərbi türk. <i>yalov</i>	Hərbi terminlər	Hərbi yürüşlərin təsvirində işlənmişdir.
badem	badam	türk. <i>badem</i>	Flora və fauna	Ticarət və kulinariya vasitəsilə keçmişdir.
Nar	Nar	türk. <i>nar</i>	Flora və fauna	Şərqi mədəniyyətində bolluq və uzunömürlülük rəmzi.
incir	əncir	türk. <i>incir</i>	Flora və fauna	Köklü alınmadır, şeir dilində də rast gəlinir.
kayısı	ərik	türk. <i>kayısı</i>	Flora və fauna	Bağçılığın yayılması ilə bağlıdır.
üzüm	üzüm	türk. <i>üzüm</i>	Flora və fauna	Şərabçılıq ənənələri ilə bağlıdır.
karpuz	qarpız	türk. <i>karpuz</i>	Flora və fauna	Məişət leksikası və kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar alınmışdır.
Beg	bəy, cənab	türk. <i>bey</i>	Titullar və peşələr	Osmanlı və türk ənənəsində şərəfli titul.
paşa	paşa	türk. <i>paşa</i>	Titullar və peşələr	Osmanlı dövlətində yüksək hərbi və inzibati rütbə.
usta	usta, sənətkar	türk. <i>usta</i>	Titullar və peşələr	Həm sənətkarlıq, həm də məcazi

			peşələr	mənada işlənir.
Odzak	dəstə ocaq	komandiri; türk. <i>ocak</i>	Titullar peşələr	və “Ocaq” mənasında həm də döyüş birliyi.
çaprak	örtük, pərdə, örtüyü	naxır türk. <i>çaprak</i>	Geyim	At yəhəri örtüyü mənasında da işlənmişdir.
Şalvar	şalvar	türk. <i>şalvar</i>	Geyim	Həm məişətdə, həm də hərbi geyimdə işlənirdi.
Kuşak	qurşaq, kəmər	türk. <i>kuşak</i>	Geyim	Status simvolu, bəzək əşyası kimi də işlənmişdir.
Pilav	plov	türk. <i>pilav</i>	Qida içki	və Şərqi mənşəli məşhur yemək.
Dolma	doldurulmuş tərəvəzlər	türk. <i>dolma</i>	Qida içki	və Qafqaz və Balkan mətbəxində yayılmışdır.
baklava	paxlava	türk. <i>baklava</i>	Qida içki	və Bolluq və şirinlik simvolu.
yoğurt	yoqurt	türk. <i>yoğurt</i>	Qida içki	və Dünyada ən məşhur türkizmlərdən biri.
Sepet	səbət	türk. <i>sepet</i>	Məişət təsərrüfat	və Sənətkarlıqla bağlıdır.
kilim	kilim (xalsız xalça)	türk. <i>kilim</i>	Məişət təsərrüfat	və Ənənəvi interyer elementi.
çadır	çadır	türk. <i>çadır</i>	Məişət təsərrüfat	və Köçəri həyat tərzilə bağlıdır.
kapı	qapı	türk. <i>kapı</i>	Məişət təsərrüfat	və Toponimikada da saxlanılıb.

[Ibadova, 2018,65]

Türkizmlərin linqvistik xüsusiyyətləri

Hər bir dil alınma sözləri qəbul edir və onları öz sistemə uyğunlaşdırır. Slavyan dillərindəki türk sözləri həmin dillərin fonoloji və morfoloji qaydalarına uyğunlaşdırılmışdır. Bununla belə, bir çox türkizmlər **səslərin ahəngi (ahəng qanunu)** kimi özlərinə məxsus xüsusiyyətlərini də qismən qoruyub saxlamışdır.

Fonetik və morfoloji fərqlər:

- Türkizmlərə **sabit vurğu** (çox vaxt son hecaya düşən) xasdır.
- Morfoloji baxımdan isə onlarda yalnız **bir növ hallanma və bir növ feil şəkildələri** müşahidə olunur.
- Sifətlər və saylar hallanmır.

Slavyan dillərində türkizmlər yeni sözlər yaratmaq üçün sözdüzəldici **şəkilçilərlə** işlənmişdir. Məsələn:

- **-ač:** ukr. *habač* (“kürk şuba”);
- **-ar, -arz:** bel. *čobtarь* (“çəkməçi”); pol. *kamcharz* (“məxmər istehsalçısı”);
- **-čik, -čić:** rus. *amatančik* (“girov”);

- **-ek, -ok:** rus. *kilimok* (“kiçik xalı”); pol. *imbryczek* (“çaydança”);
- **-ka:** ukr. *kytajka* (“xitay parçası”); pol. *filzanka* (“fincan”);
- **-nik:** rus. *meçetnik* (“müsəlman alim”); pol. *bazarnik* (“bazarda tacir”);
- **-stvo, -ctwo:** ukr. *kaznaçejstvo* (“xəzinədarlıq”); serb. *jogùnstvo* (“inadkarlıq”).

Cənubi slavyan dillərində türkiizmlərdən törəmiş **-luk, -li, -džija** kimi şəkilçilər çox məhsuldar olub, hətta qeyri-türk sözlərinə də qoşulmağa başlamışdır (məs.: *dert* → *dertli* “kədərli”).

Sifət düzəldən şəkilçilər:

- **-ana:** serb. *stražana* (“keşikçi qülləsi”);
- **-džija:** bolq. *banjadžija* (“hamamçı”);
- **-luk:** serb. *dostluk* (“dostluq”);
- **-li:** serb., xorv. *pancirli* (“zirehli köynək”);
- **-ov, -ev:** rus. *almazovyj* (“almazdan”); pol. *kajmakanowy* (“qaymakanla bağlı”).

Feil düzəldən şəkilçilər:

- **-a-:** serb., xorv. *jurišati* (“hücum etmək”);
- **-i-:** rus. *basurmaniti* (“islamlaşdırmaq”); pol. *tarabanić* (“baraban çalmaq”);
- **-ova/-eva-:** bel. *xizmetùvam* (“xidmət etmək”).

Beləliklə, türkiizmlər yalnız alınmış sözlər kimi yox, həm də slavyan dillərinin söz yaradıcılıq sistemində təsir etmiş, yeni sözlərin formalaşmasına səbəb olmuşdur.

Nəticə

Türkiizmlər çex dilinin müxtəlif leksik sahələrinə daxil olaraq onun zənginləşməsində mühüm rol oynamışdır. Onların bir qismi **tam assimilyasiya olunaraq** gündəlik danışmada işlənir (məsələn, *káva, jogurt*), digər hissəsi isə **tarixi-mədəni kontekstdə** saxlanılıb (məsələn, *paša, janičár, derviš*). Çex dilində türkiizmlərin öyrənilməsi yalnız dilçilik baxımından deyil, həm də xalqlar arasında **mədəni əlaqələrin tarixini izləmək** üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı

1. Baskakov, N. A. [Hrsg.] Тюркизмы в восточно-славянских языках, – Moskva, 1974
2. Ibadova, N.S. Turzismen im Tschechischen, Wien 2018
https://www.academia.edu/72621281/Turzismen_im_Tschechischen
3. Hinrichs, U. (Hg.) Handbuch der Südosteuropalinguistik, Wiesbaden 1999
4. Kempgen, S. Die slavischen Sprachen, Band 2, Berlin 2014
5. Menges, K. G. Восточные элементы в Слове о полку Игореве, Leningrad 1979